

An Edge-Cloud Approach for Video Surveillance in Public Transport Vehicles

Idelkys Quintana, Luis Sequeira, *Member, IEEE* and Jose Ruiz-Mas

Abstract—A Video Surveillance System (VSS) is of primary importance in public transport hubs such as airports, train or bus stations but also inside the vehicle itself. In this paper, we present a heuristic architecture model for on-board video surveillance system based on Internet of Video Things (IoVT) devices which addresses the need for delivering smart video surveillance in public transport vehicles (e.g., buses) minimizing the impact on network performance. A proof-of-concept was implemented using a public Cloud Service Provider (CSP) and two Raspberry Pi as edge computing nodes. On the edge nodes, a Machine Learning (ML) application was deployed along with a network-efficient video streaming system. On the other hand, laboratory tests are included to understand the network traffic dynamic, furthermore results are enhanced with a set of simulations in order to analyze the performance of a video streaming application and 6 different congestion control algorithms in terms of packet loss and delay.

Index Terms—Video Surveillance, Internet of Things (IoT), IoVT, Edge Cloud, Peer-to-Peer (P2P) Streaming.

I. INTRODUCCIÓN

En la última década, el uso de VSS se ha incrementado con la finalidad de reducir la tasa de criminalidad, el crimen organizado y el terrorismo. Estos sistemas son ampliamente utilizados en centros de transporte público como aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses. Hoy en día, el reconocimiento de imágenes juega un papel muy importante en muchos VSSs ya que no solo permite realizar reconocimientos faciales, sino que además, ayuda a monitorizar, detectar e interpretar actividades. Estos procedimientos suelen hacer un uso intensivo de recursos computacionales, donde una cámara transmite el video a un servidor externo para ser procesado.

Al mismo tiempo, la implementación de sistemas basados en IoT con cámara incorporada está creciendo como por ejemplo en drones, vehículos autónomos y conectados. Muchos de estos dispositivos IoT tienen suficiente capacidad de cómputo para realizar cálculos relativamente complejos, por lo tanto, pueden ser adecuados para usarse como nodos de cómputo en despliegues *Edge-Cloud*. La computación en la nube facilita a pequeñas y medianas empresas la implementación de aplicaciones y ofrece servicios a bajo coste [1]. Otra ventaja es la elasticidad [2], ya que los recursos se pueden aumentar o disminuir en función de la demanda real. Esta característica es especialmente importante para las empresas cuyas demandas son altamente estacionales (por ejemplo, fines de semana o períodos vacacionales) [3], ya que los modelos de precios

también se adaptan a la utilización de los recursos [4]. Las tecnologías *Edge-Cloud* se centran principalmente en ampliar las capacidades de la nube y proveer servicios con una latencia más reducida entre el nodo que procesa la información y el usuario final [5]. Además, puede presentar una mejora significativa del ancho de banda, el consumo de energía, proveer cierto grado de privacidad y mejorar la disponibilidad de la aplicación, en caso de una falla en la nube [6].

Los VSSs transmiten una gran cantidad de tráfico de video a la red, lo cual se intensifica en grandes despliegues. Bajo estas condiciones, la concatenación de diferentes flujos de tráfico en dispositivos intermedios (o incluso en el mismo dispositivo) puede crear cuellos de botella que producen pérdida de paquetes y afectan negativamente la Quality of Service (QoS). Los futuros VSSs deben ser confiables, escalables, integrados con tecnologías emergentes como la 5th Generation Mobile Network (5G) y aprovechar las ventajas del modelo Network Function Virtualization (NFV). En este artículo, se propone una arquitectura heurística para un VSS inteligente en vehículos de transporte público basado en dispositivos IoVT. Dicha arquitectura tiene en cuenta que los dispositivos IoVT pueden ejecutar y transmitir otro tipo de tráfico además del video, como por ejemplo el tráfico de sensores y de aplicaciones ejecutándose en segundo plano. El VSS aborda la necesidad de integrar aplicaciones de videovigilancia inteligentes, como la detección de objetos mediante la inferencia utilizando ML, sin impactar negativamente la congestión de la red de acceso. El modelo tiene como objetivo gestionar dinámicamente diversas aplicaciones dentro de un conjunto de nodos distribuidos. La solución propuesta pretende minimizar la latencia a la hora de procesar datos, hacer un mejor uso del ancho de banda disponible mediante la transmisión de video únicamente en caso de ser necesario y minimizar las pérdidas durante períodos de congestión.

Con la finalidad de validar la arquitectura propuesta, se implementó una prueba de concepto con los elementos principales para evaluar su viabilidad. Además, se proporcionan resultados de pruebas en entornos controlados de laboratorio y una serie de simulaciones sobre la mejora esperada desde el punto de vista de eficiencia de la red. En dicha simulación se analiza el rendimiento de una aplicación de *streaming* de video en tiempo real, cuando el enlace de acceso se comparte con otros servicios que utilizan Transport Control Protocol (TCP) para el transporte de datos. Las principales contribuciones del artículo son:

- 1) Una arquitectura heurística para un VSS aplicado a vehículos de transporte público, la cual permite gestionar diferentes aplicaciones en un conjunto distribuido de

I. Quintana and J. Ruiz, Universidad de Zaragoza, Dpto. de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Zaragoza, España, e-mail: {idelkysq, jruiz}@unizar.es

L. Sequeira, King's College London, Centre for Telecommunications Research, Londres, Reino Unido, email: luis.sequeira@kcl.ac.uk

dispositivos IoT.

- 2) Una prueba de concepto que proporciona información sobre la viabilidad de la arquitectura propuesta.
- 3) Un análisis de parámetros de QoS que permite una evaluación del rendimiento esperado de red; el cual involucra el tráfico de una aplicación en tiempo real y 6 algoritmos de control de congestión para TCP (*Sack*, *Reno*, *Fack* y *Linux*, *Vegas*, *New Reno*).

El artículo se divide de la siguiente manera: la sección II presenta una descripción de sistemas IoVT en VSS, mientras que los detalles de la arquitectura y su implementación se muestran en la sección III. Los resultados y su discusión se proporcionan en la sección IV. Finalmente, el artículo concluye en la sección V.

II. SISTEMAS IOVT EN VIDEO VIGILANCIA

La vigilancia inteligente basada en dispositivos IoVT envía diferentes tipos de datos a la red, como imagen, video, audio y algunos datos de otros sensores. A diferencia de otros dispositivos IoT (donde los datos transmitidos consisten en paquetes pequeños), un VSS basado en IoVT, envía un gran cantidad de datos a la red. La transmisión de un gran volumen de datos de video requiere mucho tiempo y energía debido a la cantidad de datos que se deben transmitir y la baja capacidad de procesamiento de los dispositivos IoT. En consecuencia, esto plantea desafíos para los dispositivos y aplicaciones IoVT sobre cómo abordar la problemática con la latencia, el ancho de banda disponible y el consumo de energía [7]. Hoy en día, los dispositivos IoT se pueden encontrar equipados con diferentes tipos sensores y actuadores, como cámaras, pero también con una cierta potencia de cómputo que permite procesar una transmisión de video y realizar ciertas tareas de inferencia utilizando técnicas de ML. Sin embargo, estos beneficios vienen con un deterioro en términos de consumo de energía.

A pesar de que hay una buena cantidad de investigación sobre técnicas de compresión de video e imagen [8], que pueden reducir significativamente el impacto en el consumo de ancho de banda, los datos transmitidos desde un dispositivo IoVT siguen siendo altos [9] (por ejemplo, una transmisión de video con una resolución de 1080 píxeles sobre H264 puede fácilmente alcanzar 10Mbps). Esto significa que para que un dispositivo IoVT se use como nodo *Edge-Cloud* y mantenga un buen nivel de QoS, se requieren tres características principales: buena capacidad de comunicación, capacidad de cómputo relativamente alta y recursos de energía suficientes [10], [11]. Debido a sus limitaciones, es posible que estos dispositivos no puedan realizar ciertas tareas de manera aislada. Por ejemplo, pueden haber casos en los que se necesita un entorno con múltiples cámaras para proporcionar un seguimiento de objetos o personas, donde las cámaras necesitan compartir datos más allá del dispositivo IoVT. En estos casos, el *offloading* de datos a un nodo de cómputo de *Fog* o en la nube es un enfoque utilizado para descargar las tareas que demandan más recursos, como la compresión de imágenes y videos, transcodificación e incluso inferencia usando ML [12].

Un VSS estable y eficiente, basado en IoVT, necesita protocolos confiables a nivel de acceso y servicios. Los dispositivos IoT incluyen, entre otros, sensores visuales o cámaras que son utilizados por aplicaciones de diferentes índoles. Estas aplicaciones pueden transmitir información al mismo tiempo y utilizar diferentes tipos de protocolos para el acceso, enlace o transporte. IEEE proporciona una amplia gama de estándares, como IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 (Red de área local inalámbrica) e IEEE 802.15.4 (Red de área personal inalámbrica). IEEE 802.15.4 es un protocolo muy popular entre los sistemas IoT, el cual está diseñado para transmisión de datos de baja potencia y baja velocidad (máximo 250 kbps) [13]. Sin embargo, los dispositivos IoVT envían una gran cantidad de datos a la red y requieren velocidades de transmisión más altas. En este sentido, IEEE 802.3 e IEEE 802.11 serán una opción más eficiente en un VSS.

Existe una amplia gama de protocolos de aplicación utilizados en los sistemas IoVT, entre los cuales se puede mencionar MQTT, XMPP, AMQP, DDS, CoAP [14] y HTTP [15]. La elección de los protocolos de transporte (es decir, User Datagram Protocol (UDP) o TCP) depende de cómo estas aplicaciones o servicios han sido implementados. Por ejemplo, CoAP y DDS utilizan UDP para el transporte de datos, mientras que el resto usa TCP.

Desde el punto de vista de la QoS, cada sistema operativo o aplicación IoT podría usar un mecanismo de control de congestión diferente dentro de la implementación TCP, que afectará el rendimiento del tráfico de red de diferentes maneras [14]. Algunos de estos algoritmos de control de congestión proporcionarán un mejor rendimiento, menos pérdida de paquetes o más retardo bajo determinadas condiciones o niveles de congestión [16]. Otro aspecto que podría afectar la QoS, en términos de *throughput* y pérdida de paquetes, es la presencia de ráfagas de paquetes en el tráfico de aplicaciones, tales como *streaming* de video vigilancia y videoconferencia, produciendo una degradación de la calidad [17].

III. ARQUITECTURA PROPUESTA Y SU IMPLEMENTACIÓN

En esta sección, se describe la arquitectura propuesta para un VSS basado en dispositivos IoVT. El modelo aborda la necesidad de proveer videovigilancia inteligente en vehículos de transporte público de una manera eficiente en términos de congestión de red. El objetivo es proporcionar gestión dinámica de aplicaciones dentro de un conjunto de nodos *Edge-Cloud* ubicados en una flota de vehículos de transporte público (por ejemplo, autobuses). Además, se implementa una prueba de concepto con los elementos principales para demostrar la viabilidad de la arquitectura propuesta.

A. Arquitectura Propuesta

La Fig. 1 muestra el modelo general propuesto, en el cual, la capa *Nodos Edge* tiene la función de extender la capacidad de procesamiento de la nube al proveer cierta potencia de cómputo en los dispositivos IoT. Al ubicar dichos nodos cerca de la fuente de datos, se garantiza una reducción en la latencia, lo que permite una respuesta más rápida de la aplicación y una mejor experiencia del usuario final. Esta capa consta

Fig. 1: Arquitectura general para un VSS utilizando dispositivos IoVT en vehículos de transporte público.

de un conjunto distribuido de dispositivos inteligentes IoT equipados con una cámara integrada. Cada nodo es responsable de establecer y mantener una comunicación segura desde el dispositivo a la capa *Servicios en la Nube*, así como de la ejecución de aplicaciones *serverless* y *containers* localmente, además de gestionar mensajes, datos y seguridad. La capa *Red de Acceso* proporciona conectividad (por ejemplo, 4G, 5G o WiFi) para cada nodo.

La capa *Servicios en la Nube* garantiza el acceso a recursos ilimitados para tareas de cómputo más intensivas y una rica fuente de servicios adicionales gestionados en la nube. Dicha capa puede verse como un entorno de múltiples nubes, combinando nubes públicas y privadas. Esto favorece una mayor redundancia y brinda la capacidad de encontrar el servicio óptimo en la nube para una necesidad comercial o técnica particular. También ofrece escalabilidad, ya que la capacidad y los recursos se pueden aumentar o disminuir según la demanda. Esta elasticidad brinda la posibilidad de ajustar los recursos en función de la demanda real. Esta característica es especialmente importante para las empresas cuyas demandas son altamente estacionales y enfrentan muchos picos de demanda, como suele pasar con los servicios de transporte público.

Siguiendo el paradigma NFV de European Telecommunications Standards Institute (ETSI), la capa *Gestión Inteligente* permite la coordinación de múltiples recursos en diferentes Virtual Infrastructure Managers (VIMs). Esta capa es responsable de la creación, ubicación y gestión del ciclo de vida de aplicaciones y servicios de red; también es capaz de interactuar con un controlador Software Defined Networking (SDN). Esto proporciona una integración entre la nube e infraestructuras SDN. Por otro lado, organiza los despliegues de servicios en *Nodos Edge* utilizando la VIM correspondiente de la capa *Servicios en la Nube*. Los despliegues de servicios se pueden reorganizar en función de los datos que proveen las capas *Servicios en la Nube* y *Nodos Edge*.

Para la gestión de aplicaciones, la capa *Gestión Inteligente* recibe métricas de QoS (pérdida de paquetes, *throughput* y retardo) desde la capa *Nodos Edge*. Con esta información, se

Fig. 2: Implementación de la prueba de concepto para un VSS basada en dispositivos IoVT utilizando como ejemplo dos aplicaciones: *Video Streaming* y *Detección de Objetos*.

pueden instanciar las diferentes cadenas de microservicios de una manera eficiente en términos de utilización de ancho de banda. Para ello, se establece la combinación óptima entre el *throughput* máximo que los nodos envían a la red y el algoritmo de control de congestión más adecuado según el protocolo de transporte utilizado.

B. Implementación

En la Fig. 2, se presenta la implementación de la prueba de concepto para la arquitectura VSS propuesta utilizando dispositivos IoVT. Desde el punto de vista del diseño, esta propuesta se centra en la capa *Nodos Edge* y la interacción con la capa *Servicios en la Nube*. Esto se debe al hecho de que las capas *Red de Acceso* y *Servicios en la Nube* son transparentes desde el punto de vista de diseño, y por lo general, son seleccionadas en función de estrategias comerciales. El propósito de esta prueba de concepto es proporcionar algunas ideas sobre la viabilidad de la arquitectura propuesta y mostrar las decisiones de diseño adoptadas en este enfoque.

Para los nodos de cómputo se utilizaron dos Raspberry Pi y la conexión a Internet se proporcionó a través de una interfaz de comunicación WiFi estándar como *Red de Acceso*. La capa *Gestión Inteligente* se basa en Open Source Mano (OSM) de ETSI. Se toma como punto de partida el trabajo desarrollado previamente en [18], donde se implementó un sistema de gestión y orquestación de infraestructuras 5G para múltiples CSP que incluye una solución SDN (basada en *OpenDaylight*) para gestionar de forma dinámica flujos de tráfico. Para ello se desarrollaron dos *plugins*, uno de los cuales posibilita la comunicación con la nube privada de un fabricante de redes 5G permitiendo la conexión con redes de este tipo. El segundo

plugin se implementa en la interfaz gráfica de OSM con el fin de monitorizar (latencia, *jitter*, *throughput*, ancho de banda y pérdida de paquetes) en tiempo real el estado de la red SDN y de los microservicios gestionados.

En la capa *Servicios en la Nube*, se utilizó Amazon Web Services (AWS) como CSP, específicamente el servicio *Greengrass* que permite ejecutar *containers* y aplicaciones *serverless* en algunos dispositivos IoT y proporciona una comunicación segura entre el dispositivo y la nube. En la nube se implementó un *Broker* de mensajes basado en un modelo de publicación/suscripción para la entrega de mensajes, de modo que tanto los nodos como la capa de *Gestión Inteligente* puedan acceder a cualquier información enviada desde el *Edge-Cloud*. Para este fin, se usó Simple Notification Service (SNS) de AWS ya que se integra fácilmente con *Greengrass*.

Con el fin de probar el diseño de la arquitectura con un ejemplo de videovigilancia inteligente, se han implementado dos aplicaciones independientes (*Detección de Objetos* y *Video Streaming*) que pueden verse como una cadena de servicios. Por un lado, la *Detección de Objetos* es una aplicación *serverless* que captura imágenes de la cámara integrada y realiza tareas de inferencia ML utilizando el entorno MXNET. Se ha utilizado un modelo de ML preentrenado como ejemplo para facilitar la implementación de la prueba de concepto, sin embargo, la eficiencia de dicho algoritmo está fuera del alcance de este trabajo.

Para proporcionar cierto nivel de privacidad en entornos de transporte público, como por ejemplo en autobuses, las imágenes son capturadas y procesadas cada segundo en los nodos y se eliminan una vez que se realizó la predicción correspondiente, de tal manera que no se envían imágenes a través de Internet ni se almacenan en la nube. Para cada predicción, la *Detección de Objetos* envía un mensaje al *Broker* a través de una conexión segura, dicho mensaje contiene la lista de objetos detectados en formato JavaScript Object Notation (JSON). El *Broker* de mensajes es un servicio administrado en la nube, donde los mensajes con objetos detectados se almacenan y comparten con la capa de *Gestión Inteligente*. Una vez que un objeto peligroso es detectado (por ejemplo, un arma), se ejecuta la aplicación *Video Streaming*. Esto permite hacer un uso eficiente del ancho de banda disponible, ya que se envía una pequeña cantidad de datos (un mensaje JSON) desde el dispositivo IoT, mientras que la transmisión de video se iniciará sólo en el caso que se detecte un objeto peligroso. También, es posible ejecutar el *Video Streaming* bajo demanda en caso que sea requerido.

Por otro lado, la aplicación *Video Streaming* es una cadena de servicios que consta de tres componentes: *Streaming*, *P2P* y *Conformador*. En tiempo real, el *Streaming* usa la cámara y transmite el video, el cual es utilizado por el *P2P* para crear una red P2P con otros nodos y la capa de *Gestión Inteligente*. Antes de enviar el tráfico a través de la *Red de Acceso*, el *Conformador* permite realizar una generación de paquetes más eficiente en cuanto a la utilización del ancho de banda, limitando las ráfagas y por tanto reduciendo la pérdida de paquetes. La aplicación *Video Streaming*, que se activa cuando se detecta cierto objeto, consiste en una cadena de *containers*: VideoLAN Client (VLC) se usa para transmitir el

video desde la cámara y SopCast se ejecuta como un cliente P2P. El *Conformador* no se ha implementado como parte de la prueba de concepto, en su lugar, se proporcionan resultados de simulación significativos usando Network Simulator (NS) en la sección IV.

Para proveer una idea más clara, el objetivo del *Conformador* es minimizar el impacto causado por el tráfico a ráfagas en los *buffer* de los dispositivos de acceso. Uno de los motivos por los cuales estas ráfagas se producen es debido a la concurrencia de diversos flujos de datos en la interfaz de los dispositivos de acceso. Los dispositivos IoVT producen diferentes flujos de datos, por ejemplo video, datos de sensores y datos de control. En este caso en particular, se transmiten los datos de las aplicaciones que se ejecutan en los nodos (*Detección de Objetos*, *Video Streaming* y *Otras aplicaciones*) y la comunicación entre el *Gestor de Tareas* y *Servicios en la Nube*, donde existe una confluencia de tráfico que además, involucra diferentes protocolos de transporte. Por ejemplo, la comunicación entre el *Gestor de Tareas* y la nube se transmite sobre HTTPS utilizando TCP, mientras que el *Streaming* y el P2P pueden utilizar una combinación de TCP y/o UDP.

La función principal del *Conformador* es limitar los picos de *throughput* que a veces aparecen cuando se envía tráfico de red. El objetivo es evitar la pérdida de paquetes en el *buffer* durante los períodos de congestión utilizando un algoritmo óptimo de control de congestión TCP [16] y alisado de tráfico [19] (un método de bajo consumo de recursos que un dispositivo IoT puede permitirse), a costa de introducir ciertos niveles de retardo, que sean tolerables por las aplicaciones. Estos retardos adicionales se han seleccionado para controlar la pérdida de paquetes causada por la llegada del tráfico en ráfagas y para mejorar la calidad de la comunicación. En este caso, la tasa de salida de cada paquete varía, pero el comportamiento promedio del tráfico sería el mismo.

IV. EXPERIMENTOS Y SIMULACIONES

Para proporcionar un análisis sobre las ideas detrás del diseño, esta sección presenta resultados experimentales de laboratorio y un conjunto extenso de simulaciones. Dado que el video puede ser transmitido sobre TCP o UDP, se ha decidido proveer diversidad en los resultados, realizando las pruebas de la sección IV-A cuando se transmite video con TCP y las pruebas de las secciones IV-B y IV-C cuando se utiliza UDP. La sección IV-A permite comparar el efecto que introduce el retardo en el comportamiento del tráfico cuando una aplicación transmite datos a la nube para ser procesados, o cuando dicho procesamiento se ejecuta en un nodo *Edge-Cloud*. Esto se hace comparando el tiempo entre paquetes del tráfico de red, cuando el dispositivo IoVT envía una transmisión de video a diferentes ubicaciones en la nube. La sección IV-B proporciona una descripción del tráfico transmitido de una aplicación de video P2P, lo cual es útil para comprender y ajustar los parámetros en el *Conformador*. Por otro lado, en la sección IV-C se presenta un análisis con base en parámetros de QoS (es decir, retardo y pérdida de paquetes) de un conjunto de simulaciones realizadas en NS, las cuales describen el rendimiento esperado del *Conformador*. Para ello, se analizan dichos parámetros de

Fig. 3: Comparación del tiempo entre paquetes para diferentes ubicaciones de un servidor en la nube.

QoS cuando la aplicación P2P comparte el enlace con otro tráfico de fondo TCP (como es usual en los dispositivos IoT). Además, se presenta un análisis de 6 algoritmos de control de congestión para dicho tráfico de fondo TCP.

A. El efecto del retardo en el video streaming

Tradicionalmente, la detección de objetos utilizando ML se realiza en un servidor externo, el cual puede estar en la nube. Esto requiere enviar información de video desde el nodo a la nube, donde se realizan predicciones utilizando técnicas de ML. Dicho envío de datos es afectado por el retardo entre el nodo que envía el video y el servidor donde se procesa. Con este experimento se quiere mostrar que no solamente el retardo se incrementa, sino que el comportamiento del tráfico de la aplicación cambia, deteriorando la calidad.

Para analizar el efecto que el retardo tiene en el tiempo entre paquetes de una transmisión de video, se ha utilizado un Raspberry Pi como nodo *Edge-Cloud* y un servidor local como nube. En cada prueba, el nodo envía una transmisión de video al servidor en formato MJPEG utilizando la librería de Python Video4Linux, la cual implementa por defecto TCP para el transporte de datos. Al mismo tiempo, se agrega un retardo a la tarjeta de red del servidor (usando la herramienta *traffic control* en Linux) para emular el retardo desde el nodo a la nube. Para obtener valores reales de retardo, se realiza *ping* a tres regiones (o centros de datos) de AWS (de forma similar que en [20]); los valores promedio de 100 repeticiones a cada localidad son: Londres (0.451ms), Frankfurt (22ms) y Virginia (79ms).

Como se muestra en la Fig. 3, a medida que el retardo aumenta para cada una de las ubicaciones, no solo aumenta el tiempo entre paquetes (lo que es de esperarse), sino que además, es evidente que en el mismo período hay menos paquetes. El aumento del retardo produce mayor dispersión en

la generación de paquetes por parte de la aplicación, es decir hay más aleatoriedad en los tiempos de envío de paquetes, lo cual se aprecia mejor al comparar la Fig. 3a con la Fig. 3c. A pesar de que el retardo está dentro del rango de 0.451 ms (Fig. 3b) a 79 ms (Fig. 3d), el impacto que tiene el protocolo TCP en el tiempo entre paquetes es sustancial. Está claro que el principal beneficio de *Edge-Cloud* es que las operaciones de procesamiento tienen menos retardo, ya que están más cerca de la fuente de información. Por otro lado, el comportamiento del tráfico de red de las aplicaciones TCP puede verse afectado negativamente (más allá del retardo adicional), lo que a su vez empeorará la QoS.

B. Características del tráfico para un video streaming P2P

Con esta prueba, se desea determinar el *throughput* que alcanza la transmisión de video y que tan fácil es encontrar ráfagas de paquetes durante una transmisión. En este caso, se utiliza un escenario controlado de laboratorio para obtener algunos detalles de la aplicación bajo condiciones con suficientes recursos computacionales y de energía, de manera que las posibles limitaciones de un dispositivo IoT no afecten la forma en que el tráfico de red es generado por la aplicación. Por este motivo, se obtuvo una traza real de tráfico, utilizando un ordenador convencional con un enlace a Internet de 100 Mbps. En dicho equipo el cliente P2P se comunicaba con otros 300 peers en Internet.

La Fig. 4 muestra la *Empirical Distribution Function (ECDF)* del tiempo entre paquetes de la traza obtenida. Dado que el eje "X" es logarítmico debido al amplio rango de valores, se aprecia que el tráfico P2P presenta una gran dispersión en términos de tiempo entre paquetes y que la aplicación no presenta una tasa uniforme de envío de paquetes. Dicha dispersión se observa en la Fig. 4 dado que $\approx 30\%$ de los paquetes se envían con un tiempo entre paquetes $\leq 100\mu s$, otro $\approx 20\%$ entre $100\mu s$ y $1ms$, $\approx 40\%$ entre $1ms$ y $10ms$ y un 10% superior a $10ms$, que podría llegar hasta $1s$. Además, al analizar el tráfico se detectaron muchas ráfagas, compuestas por paquetes con un tiempo entre ellos muy pequeños, de la Fig. 4 se observa que aproximadamente un 50% tienen un tiempo $\leq 1ms$.

Bajo estas condiciones, puede producirse pérdida de paquetes y la QoS podría deteriorarse en dispositivos con más baja capacidad. La aplicación tiene un *throughput* medio de aproximadamente 1.84 Mbps. Por otro lado, existen algunos datos interesantes de resaltar, como que el transporte se lleva a cabo mediante UDP, además de que $\approx 50\%$ de los paquetes son pequeños con menos de 100 bytes de longitud y $\approx 45\%$ son paquetes grandes, cercanos a 1300 bytes. Los paquetes grandes corresponden a la información de video intercambiada con otros peers en Internet. Cada paquete de video es confirmado por un paquete ACK de nivel de aplicación, con una carga útil de 28 bytes. Este hecho genera una gran cantidad de paquetes pequeños, y por lo tanto, una baja eficiencia en términos de uso de recursos de red. La capa de aplicación utiliza paquetes pequeños para administrar el estado de cada peer, pero también para monitorizar y controlar los paquetes de video a fin de reconstruir y reproducir adecuadamente el contenido.

Fig. 4: ECDF del tiempo entre paquetes para una transmisión de video *streaming* P2P.

Fig. 5: Escenario de simulación utilizado para las pruebas, en el cual se transmiten dos tipos de tráfico diferentes.

C. Resultados de simulación

Para las simulaciones se utiliza el tráfico de la captura anteriormente analizada, además se ha seleccionado un escenario representativo, donde un dispositivo IoT ejecuta la aplicación de transmisión de video junto con otros servicios o aplicaciones TCP en segundo plano. Lo que sería de esperarse cuando el nodo IoT envíe información de control a la nube o datos de otros sensores. En la Fig. 5 se representa el escenario de simulación en el que un cliente P2P y otro servicio (File Transfer Protocol (FTP)) comparten el mismo enlace de acceso a Internet. La capacidad del enlace de acceso varía entre 2 y 5 *Mbps*. Capacidades de enlace inferiores a 1.84 *Mbps* (que es el *throughput* promedio de la traza de tráfico) no se han considerado para evitar el deterioro del rendimiento del cliente P2P. Se han seleccionado múltiples niveles de alisado, que varían de 2 a 5 *Mbps*. Esto ayuda a evitar la congestión en los *buffer*, y por lo tanto, la pérdida de paquetes. Niveles de alisado inferiores al *throughput* medio (en este caso, 1.84 *Mbps*) no se debe usar para evitar el deterioro de la aplicación. Se ha comprobado que para este flujo de datos en particular, si se usan alisados que superan los 5 *Mbps*, el tráfico resultante presenta un comportamiento en términos de ráfagas y tiempos entre paquetes muy similares a cuando se alisa a 5 *Mbps*.

Las pruebas se repiten para diferentes capacidades del enlace, para cada nivel de alisado y para diferentes algoritmos de control de congestión (*Sack*, *Reno*, *Fack*, *Linux*, *Vegas* y *New Reno*) utilizados para el servicio TCP. Además, cada valor mostrado corresponde a la media de 100 iteraciones de cada simulación. En cada caso, se obtiene la pérdida de paquetes para las dos aplicaciones (P2P y FTP). Como es usual en las redes de acceso, el enlace ascendente es el enlace más restrictivo con un ancho de banda significativamente menor en comparación con el enlace descendente; por lo tanto, es el lugar donde el estudio de este fenómeno puede ser más interesante. En el escenario de la Fig. 5, se modifican ciertos parámetros de red: en el enlace ascendente se implementa un *buffer* de 50 paquetes con una política de gestión de tipo *drop-tail* (estos valores se usan ampliamente en dispositivos de acceso comercial [21]). El enlace descendente está dimensionado con una capacidad de enlace de 100 *Mbps* y un *buffer* de 500 paquetes, para evitar la pérdida en este enlace.

Fig. 6: Porcentaje de paquetes a los cuales se les ha introducido un determinado retardo, según cada nivel de alisado.

1) *Retardo añadido*: Las técnicas de conformado de tráfico introducen ciertos niveles de retardo, por lo tanto, se debe alcanzar un balance entre los retardos añadidos y los niveles de alisado. Este nivel de retardo introducido dependerá de las características del tráfico de la aplicación y su tolerancia al retardo; en este caso, SopCast puede tolerar la adición de hasta 60s [19]. Para cada nivel de alisado utilizado, se obtienen los retardos añadidos a cada paquete con el objetivo de determinar el umbral de alisado apropiado para este tipo de tráfico.

La Fig. 6 presenta el porcentaje de paquete a los cuales se les ha añadido un determinado retardo para cada uno de los niveles de alisado (de 2 a 5 *Mbps*). Para el nivel más alto (2 *Mbps*), se introducen retardos intolerables por SopCast y cualquier otro servicio en tiempo real (> 10s). Sin embargo, a medida que disminuye el umbral de alisado (hacia valores cercanos a 5 *Mbps*), el valor de los retardos añadidos también disminuyen. Se puede observar una cantidad significativa de paquetes que no cambian su tiempo de envío (0s) para todos los niveles de alisado. Los retardos añadidos ocurren cuando los paquetes llegan en ráfagas. Siempre existe una disparidad entre el nivel de alisado, los retardos añadidos y la pérdida de paquetes. Por ejemplo, el retardo máximo introducido (en solo algunos paquetes) en la traza alisada a 3 *Mbps*, no supera los 20s (tolerable por SopCast) y ≈ 18.3% de los paquetes no se ven afectados.

2) *Pérdida de paquetes*: En la Fig. 7 y la Fig. 8 se muestran las pérdidas de paquetes obtenidas para la aplicación P2P y el servicio TCP utilizado como tráfico de fondo, respectivamente. Los resultados se presentan para cada capacidad del enlace

Fig. 7: Pérdida de paquetes UDP para la aplicación P2P cuando comparte el enlace con un tráfico de fondo TCP. Las pruebas se repiten para diferentes algoritmos de control de congestión en dicho tráfico de fondo.

Fig. 8: Pérdida de paquetes para el tráfico de fondo TCP cuando comparte el enlace con una aplicación P2P (UDP). Las pruebas se repiten para diferentes algoritmos de control de congestión en dicho tráfico de fondo.

del canal y los diferentes algoritmos de control de congestión. Se puede notar que existe una diferencia en la pérdida de paquetes según la variante de control de congestión utilizada. Las pérdidas en el TCP dependen en gran medida de la implementación de los mecanismos de control de congestión. Además, no sólo el servicio FTP tiene pérdidas de paquetes, sino que también se afecta el tráfico de la aplicación P2P, que presenta los mayores niveles de pérdidas, lo cual se aprecia al comparar el nivel de porcentaje de pérdidas mostrado en la Fig. 7 con respecto a la Fig. 8 para una misma capacidad del

enlace.

Por otro lado, se observa que existen algunas diferencias notables en cuanto a las pérdidas entre los diferentes algoritmos de control de congestión, por ejemplo, *Vegas* es el que menor cantidad de pérdidas presenta (tanto para SopCast como para el propio FTP). Esto se debe al comportamiento drástico de su control de flujo, ya que cuando detecta congestión en la transmisión detiene el envío de paquetes, lo que hace que no sea la variante más difundida en Internet. Por otra parte, *New Reno* presenta el peor valor de pérdidas. Esta variante puede

detectar múltiples pérdidas de paquetes y admite múltiples retransmisiones pero la detección de una pérdida requiere demasiado tiempo y este retardo provoca la pérdida de gran cantidad de paquetes de información. El resto de las variantes (*Sack*, *Reno*, *Fack* y *Linux*) tienen un comportamiento similar, a medida que detectan congestión van disminuyendo el tamaño de su ventana y por tanto se van adaptando al entorno.

V. CONCLUSIONES

En este artículo, se presenta una arquitectura heurística de un VSS inteligente para vehículos de transporte público basado en dispositivos IoVT. La arquitectura propuesta aborda la necesidad de ofrecer videovigilancia inteligente de una manera eficiente para la red en términos de pérdida de paquetes y utilización de ancho de banda disponible. Se implementó una prueba de concepto utilizando un CSP y Raspberry Pi como nodos de *Edge-Cloud*. En los nodos, una aplicación ML permite realizar la detección de objetos junto con una transmisión de video P2P. Por un lado, las simulaciones muestran que el conformado de tráfico puede ser una solución interesante en dispositivos de bajas capacidades, siempre y cuando la aplicación permita algún nivel de retardo. Por otro lado, es claro que los algoritmos de control de congestión para TCP tienen un gran impacto, no sólo para las aplicaciones que los utilizan, pero también para el tráfico que comparte el mismo enlace.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por *European Social Fund*, Gobierno de Aragón (España) grupo de investigación T31-20R, Universidad de Zaragoza y Banco Santander.

REFERENCES

- [1] N. Antonopoulos and L. Gillam, *Cloud Computing: Principles, Systems and Applications*, ser. Computer Communications and Networks. Springer International Publishing, 2017.
- [2] S. Sansó, C. Guerrero, I. Lera, and C. Juiz, "A platform for lightweight deployment of iotapplications based on a function-as-a-servicemodel," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 17, no. 07, pp. 1155–1162, 2019.
- [3] Z. Xiao, Q. Chen, and H. Luo, "Automatic scaling of internet applications for cloud computing services," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 63, no. 5, pp. 1111–1123, May 2014.
- [4] S. Dhuria, A. Gupta, and R. Singla, "Review of pricing techniques in cloud computing," *International Journal of Advanced Research in Science and Engineering*, vol. 6, no. 10, pp. 1683–1690, June 2017.
- [5] O. Nassef, L. Sequeira, E. Salam, and T. Mahmoodi, "Building a lane merge coordination for connected vehicles using deep reinforcement learning," *IEEE Internet of Things Journal*, pp. 1–1, 2020.
- [6] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu, "Edge computing: Vision and challenges," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 5, pp. 637–646, 2016.
- [7] A. Sammoud, A. Kumar, M. Bayoumi, and T. Elarabi, "Real-time streaming challenges in internet of video things (iovt)," in *2017 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*. IEEE, 2017, pp. 1–4.
- [8] S.-T. Lin, Y.-H. Liao, Y. Tsao, and S.-Y. Chien, "Object-based on-line video summarization for internet of video things," in *2017 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*. IEEE, 2017, pp. 1–4.
- [9] Z. B. Babovic, J. Protic, and V. Milutinovic, "Web performance evaluation for internet of things applications," *IEEE Access*, vol. 4, pp. 6974–6992, 2016.

- [10] A. Sammoud, A. Kumar, M. Bayoumi, and T. Elarabi, "Real-time streaming challenges in internet of video things (iovt)," in *2017 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*. IEEE, 2017, pp. 1–4.
- [11] Y. Mori, X.-T. Nguyen, and C.-K. Pham, "Reliable and energy-efficient transmission on the internet-of-video-things," in *2017 17th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT)*. IEEE, 2017, pp. 1–4.
- [12] A. Sammoud, A. Kumar, M. Bayoumi, and T. Elarabi, "Real-time streaming challenges in internet of video things (iovt)," in *2017 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, 2017, pp. 1–4.
- [13] "Ieee approved draft standard for low-rate wireless networks," *IEEE P802.15.4-REVd/D06, March 2020*, pp. 1–945, 2020.
- [14] A. Betzler, C. Gomez, I. Demirkol, and J. Paradelles, "Coap congestion control for the internet of things," *IEEE Communications Magazine*, vol. 54, no. 7, pp. 154–160, 2016.
- [15] T. Sultana and K. A. Wahid, "Choice of application layer protocols for next generation video surveillance using internet of video things," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 41 607–41 624, 2019.
- [16] J. Saldana, M. Suznjevic, L. Sequeira, J. Fernandez-Navajas, M. Matijasevic, and J. Ruiz-Mas, "The effect of tcp variants on the coexistence of mmorpg and best-effort traffic," in *2012 21st International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)*, 2012, pp. 1–5.
- [17] L. Sequeira, J. Navajas, and J. Saldana, "The effect of the buffer size in qos for multimedia and bursty traffic: When an upgrade becomes a downgrade," *KSII Transactions on Internet and Information Systems*, vol. 8, pp. 3159–3176, 09 2014.
- [18] I. Quintana-Ramirez, A. Tsiopoulos, M. A. Lema, F. Sardis, L. Sequeira, J. Arias, A. Raman, A. Azam, and M. Dohler, "The making of 5g: Building an end-to-end 5g-enabled system," *IEEE Communications Standards Magazine*, vol. 2, no. 4, pp. 88–96, 2018.
- [19] I. Quintana, L. Sequeira, J. Fernandez, J. Ruiz, and J. Saldana, "Minimizing the impact of p2p-tv applications in access links," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 17, no. 02, pp. 183–192, 2019.
- [20] P. J. Braun, S. Pandi, R. S. Schmoll, and F. H. P. Fitzek, "On the study and deployment of mobile edge cloud for tactile internet using a 5g gaming application," in *IEEE Annual Consumer Communications Networking Conference (CCNC)*, January 2017, pp. 154–159.
- [21] L. Sequeira, J. L. de la Cruz, J. Ruiz-Mas, J. Saldana, J. Fernandez-Navajas, and J. Almodovar, "Building an sdn enterprise wlan based on virtual aps," *IEEE Communications Letters*, vol. 21, no. 2, pp. 374–377, 2016.

Idelkys Quintana received her M.Sc. in Telecommunications from Central University of Las Villas in 2010. She is a PhD. candidate at University of Zaragoza. She is currently working as cloud consultant for the private sector, focusing on the adoption of cloud technologies with high quality standards. Her research interests include network optimization and QoS/QoE in multimedia services and cloud technologies.

Luis Sequeira received his Ph.D. in Information Technologies at University of Zaragoza in 2015. He has been involved in different R&D projects funded by European Commission H2020, UK Government EPSRC, Spanish Government and private sector, where he has been designing and implementing proof-of-concepts with industry emerging technologies. His research focuses on connected vehicles, cloud orchestration, software defined networking and QoS in real-time services.

Jose Ruiz-Mas received his Ph.D. in Telecommunications from the University of Zaragoza in 2001. Currently, he is Associate Professor at the University of Zaragoza. He has been the Co-Investigator of EU Research Projects, the Ministry of Science and Technology, the Sanitary Research Funds, and the Government of Aragon (Spain), Telefónica, Orange and Teltronic. His research activity lies in wireless networks, distributed multimedia system and QoS/QoE.